

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O'TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO'P O'LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO'Y BERISHI MUMKIN BO'LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o'g'li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg'ashova Madina, Jo'rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA "TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH" KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO'LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO'SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O'RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O'tbosarov Abrorbek Adxamjon o'g'li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro'zmetov Mansur	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDiy TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIY-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	

DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI

Sharapov Umidjon Shavkatovich

Tadqiqotchi

Email: sharapov_cg@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat ishtirokidagi korxonalar (DIK) optimallashtirish, davlat sektorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda takrorlanuvchi funksiyalarni tugatish orqali budjet xarajatlarini qisqartirish masalalari tizimli tahlil qilingan. Tadqiqot Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) a'zo mamlakatlari (Buyuk Britaniya, Fransiya, Norvegiya, Singapur, Yangi Zelandiya), Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasi) hamda O'zbekiston Respublikasining 2017–2026-yillardagi islohot tajribalari solishtirma yondashuv vositasida o'rganildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, IHTT hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining rasmiy hujjatlaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda 2021–2024-yillarda davlat aktivlarini xususiylashtirish hajmi o'tgan o'n yillikka nisbatan 30 barobarga oshgan, DIK soni ikki martaga qisqargan hamda davlatning iqtisodiyotdagi ulushi 13 foizga kamaygan¹. Shu bilan birga, 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, 1 988 ta DIK saqlanib qolganligi, shundan 85 tasi tugatish jarayonida, 49 tasi bankrot deb e'lon qilinganligi hamda 221 tasi faoliyat ko'rsatmayotganligi aniqlandi². Tadqiqot xulosasiga ko'ra, davlat ishtirokidagi korxonalar sonini maqsadli qisqartirish, takroriy vazifalarni bartaraf etish va davlat muassasalarini belgilangan tartibda tugatish – fiskal samaradorlikni oshirish, iqtisodiyotda raqobatni rivojlantirish hamda xususiylashtirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Kalit so'zlar: davlat ishtirokidagi korxonalar, xususiylashtirish, raqobat muhiti, fiskal konsolidatsiya, korporativ boshqaruv, IHTT tamoyillari, O'zbekiston – 2030 strategiyasi, Samruk-Qazina modeli, davlat aktivlari, davlat sektorini isloh qilish.

Abstract. This article provides a systematic analysis of issues related to the optimization of state-owned enterprises (SOEs), the formation of a healthy competitive environment in the public sector, and the reduction of budget expenditures through the elimination of duplicated functions. The study examines the reform experiences of member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – the United Kingdom, France, Norway, Singapore, and New Zealand – as well as the Commonwealth of Independent States (the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan) and the Republic of Uzbekistan during 2017–2026, using a comparative approach. The research draws on official documents of the International Monetary Fund, the World Bank, the Asian Development Bank, the OECD, and the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan. The results show that in Uzbekistan, during 2021–2024, the volume of privatization of state assets increased 30 times compared with the previous decade, the number of SOEs decreased twofold, and the state's share in the economy declined by 13 percentage points. At the same time, as of January 1, 2026, 1,988 SOEs remained, of which 85 were in the process of liquidation, 49 had been declared bankrupt, and 221 were inactive. According to the findings of the study, the targeted reduction in the number of state-owned enterprises, the elimination of duplicated functions, and the liquidation of public institutions in accordance with the established procedure are key prerequisites for improving fiscal efficiency, developing competition in the economy, and accelerating private sector growth.

Keywords: state-owned enterprises, privatization, competitive environment, fiscal consolidation, corporate governance, OECD principles, Uzbekistan – 2030 Strategy, Samruk-Kazyna model, state assets, public sector reform.

Аннотация. В данной статье системно проанализированы вопросы оптимизации предприятий с государственным

1 <https://president.uz/oz/lists/view/7979>

2 <https://gov.uz/oz/davaktiv/sections/view/42252>

участием, формирования здоровой конкурентной среды в государственном секторе, а также сокращения бюджетных расходов за счёт устранения дублирующих функций. В исследовании на основе сравнительного подхода изучен опыт реформ стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая Великобританию, Францию, Норвегию, Сингапур и Новую Зеландию, стран Содружества Независимых Государств – Российской Федерации и Республики Казахстан, а также Республики Узбекистан за 2017–2026 годы. В работе использованы официальные документы Международного валютного фонда, Всемирного банка, Азиатского банка развития, ОЭСР и Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан. Результаты показывают, что в Узбекистане в 2021–2024 годах объём приватизации государственных активов увеличился в 30 раз по сравнению с предыдущим десятилетием, количество предприятий с государственным участием сократилось в два раза, а доля государства в экономике снизилась на 13 процентных пунктов. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2026 года сохранилось 1 988 предприятий с государственным участием, из которых 85 находились в процессе ликвидации, 49 были признаны банкротами, а 221 не осуществляло деятельность. Согласно выводам исследования, целевое сокращение количества предприятий с государственным участием, устранение дублирующих функций и ликвидация государственных учреждений в установленном порядке являются основными условиями повышения фискальной эффективности, развития конкуренции в экономике и ускорения роста частного сектора.

Ключевые слова: предприятия с государственным участием, приватизация, конкурентная среда, фискальная консолидация, корпоративное управление, принципы ОЭСР, Стратегия «Узбекистан – 2030», модель «Самрук-Казына», государственные активы, реформирование государственного сектора.

KIRISH

Davlat ishtirokidagi korxonalar (bundan buyon matnda – DIK) hozirgi zamon jahon iqtisodiyotida ustuvor institutsional shaklga ega bo'lib, IHTT ma'lumotlariga ko'ra, 50 dan ortiq yirik mamlakatda davlat xo'jalik subyektlari yirik ish hajmiga ega strategik sektorlarda faoliyat yuritmoqda (OECD, 2024) [21]. Biroq zamonaviy neoinstitutsional iqtisodiy nazariyada davlat mulkchiligining kengayishi asosan uchta tizimli muammoni keltirib chiqarishi e'tirof etiladi: (1) DIK va xususiy korxonalar o'rtasidagi raqobat neytralligining buzilishi; (2) yumshoq budjet cheklovlari (soft budget constraint) shakllanishi natijasida fiskal xatarlarning o'sishi; (3) boshqaruv funksiyalarining takrorlanishi hamda davlat-xolding tuzilmalari tomonidan tartibga soluvchi va tijoriy vazifalarning qorishib ketish (Kornai, 1986; OECD, 2015; World Bank, 2014) [15].

O'zbekiston Respublikasida 2017-yildan boshlangan bozor islohotlari davomida DIKlarni optimallashtirish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2024-yil 19-apreldagi PF-162-sonli³ va 2025-yil 21-apreldagi PF-70-sonli⁴ Farmonlari, shuningdek, 2025-yil 21-apreldagi PQ-145-sonli qarori⁵ bilan davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarning kengaytirilgan dasturi tasdiqlandi. Ushbu hujjatlarda 2030-yil 1-yanvarga qadar davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etishga moratoriy joriy qilingan, shuningdek 362 ta korxonada davlat ulushini sotish, 29 ta korxonada davlat ulushini professional konsultantlarni jalb qilgan holda xalqaro va mahalliy bozorda ommaviy savdolarga chiqarish hamda 12 ta korxonaning aksiyalari bo'yicha xalqaro va mahalliy fond bozorida IPO/SPO o'tkazish belgilangan.

Shunga qaramasdan, Xalqaro valyuta jamg'armasining 2026-yil Article IV missiyasi yakuniy bayonotida qayd etilishicha, DIK sektori raqobatli sohalarda faoliyat yuritayotgan bo'lsa-da, davlat ta'sirining saqlanib qolishi umumiy omilli unumdorlikni (TFP) pasaytirish xatarini tug'dirmoqda (IMF, 2026) [13]. O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yanvar holatiga ustav kapitalida davlat ulushiga ega 1 776 ta faol korxonalar mavjud bo'lib, ularning katta qismi takroriy va eskirgan institutsional funksiyalarni bajarmoqda (Lexology, 2025) [17].

Tadqiqotning dolzarbligi shu bilan izohlanadiki, O'zbekiston o'rta-daromad tuzog'idan (middle-income trap) chiqish va 2030-yilgacha katta investitsiya jalb qilish maqsadlariga erishishi uchun davlat sektorini jiddiy institutsional isloh qilish zarur (Yale Journal of International Affairs, 2026; OECD, 2025) [31].

Tadqiqotning asosiy maqsadi – xorijiy va MDH davlatlari tajribasi asosida O'zbekiston Respublikasida DIKni tizimli qisqartirish, takrorlanuvchi funksiyalarni tugatish, raqobat muhitini shakllantirish hamda budjet xarajatlarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: birinchidan, DIKni optimallashtirishning nazariy-metodologik asoslarini tizimlashtirish; ikkinchidan, OECD va MDH davlatlarining xususiylashtirish modellarini qiyosiy tahlil qilish; uchinchidan, O'zbekiston Respublikasida 2017–2026-yillardagi islohotlarning natijalarini baholash; to'rtinchidan, davlat aktivlarini optimallashtirishning fiskal samaradorlik va raqobat muhitiga ta'sirini aniqlash;

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6898706>

4 <https://lex.uz/uz/docs/-7488166>

5 <https://lex.uz/uz/docs/-7488164>

beshinchidan, amaliy tavsiyalar tizimini shakllantirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat mulkchiligining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganish XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan mulk huquqlari nazariyasi (property rights theory) doirasida olib boriladi (Alchian, Demsetz, 1972). Ushbu yondashuvda davlat korxonalarining past samaradorligi rezidual daromadga ega emaslik muammosi bilan izohlanadi. Keyinchalik Kornai (1986) tomonidan ilgari surilgan "yumshoq budjet cheklavlari" konsepsiyasi DIKning surunkali zarar bilan ishlashiga sabab bo'luvchi asosiy institutsional omil sifatida tan olindi.

Megginson, Netter va Boubakri (Megginson, Netter, 2001) tomonidan 211 ta xususiyashtirilgan korxonaga ustida o'tkazilgan meta-tahlil ko'rsatishicha, to'liq xususiyashtirilgan korxonalarining qisman xususiyashtirilganlarga nisbatan foydaliligi va mehnat unumdorligi yuqoriroq bo'ladi. OECD (2003) hujjatiga ko'ra, xususiyashtirish orqali korxonaga samaradorligi o'rtacha 11–28 foizga oshishi, budjet daromadlarining kengayishi hamda kapital bozorining rivojlanishi kuzatiladi.

Jahon banki tadqiqotlarida (World Bank, 2014; ADB, 2022) DIK islohoti uchta yirik yo'nalishda amalga oshirilishi ta'kidlanadi: (1) korporativ boshqaruvni mustahkamlash; (2) xususiyashtirish va davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlarini joriy etish; (3) raqobat siyosatini samarali qo'llash orqali bozorga kirish va chiqish to'siqlarini olib tashlash.

Rossiya va boshqa MDH davlatlari bo'yicha Radigin, Entov va Abramov (Radygin et al., 2018) ilmiy tadqiqotlari davlat sektorini optimallashtirishning "davlat aktivlarining takroriy va yordamchi bloklari"ni aniqlash orqali bosqichma-bosqich qisqartirishni tavsiya etadi. Qozog'iston tajribasi bo'yicha Lee (2021) ilmiy monografiyasida "Samruk-Qazina" xolding modelining afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan.

O'zbekiston bilan bog'liq tadqiqotlarda Abdullayev (Abdullaev, 2020) va Jahon banki ekspertlari (World Bank, 2024) DIKning ulgurji funksional qarama-qarshiligi – ya'ni tarmoq vazirliklaridan merosga qolgan tartibga solish hamda tijoriy xo'jalik yuritish majburiyatlarining bitta subyekti ichida qorishib ketishi – o'zbek davlat sektorining asosiy institutsional muammosi sifatida qayd etiladi [1]. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda O'zbekistonda DIKni qisqartirish bilan birga takroriy funksiyalarni tugatish va budjet xarajatlarini optimallashtirish bo'yicha kompleks ekonometrik va qiyosiy-institutsional tadqiqotlar yetishmasligi kuzatiladi. Ushbu maqola shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola qiyosiy-institutsional tahlil metodologiyasiga asoslanib, tadqiqot quyidagi usullardan foydalangan holda olib borildi: (1) tarixiy-genetik usul – O'zbekiston va tanlab olingan mamlakatlarda DIK islohotlarining evolyutsiyasini o'rganish uchun; (2) qiyosiy-tizimli usul – mamlakatlar o'rtasidagi xususiyashtirish modellarini solishtirish maqsadida; (3) statistik tahlil – miqdoriy ko'rsatkichlar asosida islohot natijalarini baholash uchun; (4) kontent-tahlil – rasmiy hujjatlar, qonunlar va strategik hujjatlarni o'rganish uchun; (5) sintez va induksiya – olingan natijalar asosida xulosa va tavsiyalar shakllantirish maqsadida.

Tadqiqot empirik bazasi sifatida Xalqaro valyuta jamg'armasining 2024–2026-yillardagi O'zbekiston bo'yicha Article IV missiyasi hisobotlari (IMF Country Report No. 25/144 va 2026-yil Concluding Statement) [13], Jahon bankining "O'zbekistonning tarixiy ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyasi" tahlili (World Bank, 2024), OECD "Davlat korxonalarining mulkchiligi va boshqaruvi" 2024-yilgi majmuasi, Osiyo taraqqiyot banki institutining ishchi hujjatlari (ADB Working Paper 1068; ADB Governance Brief 047), AQSH Davlat departamentining 2025-yilgi Investment Climate Statement: Uzbekistan hisoboti, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining (UzSAMA) rasmiy ma'lumotlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-70, PQ-145, O'zbekiston Respublikasining "Davlat mulkini xususiyashtirish to'g'risida"gi O'RBQ-907-sonli Qonuni ishlatildi.

Qiyos uchun tanlangan mamlakatlar ikki mezon asosida ajratildi: (a) O'zbekiston bilan tuzilmaviy o'xshashligi (MDH davlatlari: Qozog'iston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi); (b) islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi (OECD a'zo mamlakatlari: Buyuk Britaniya, Norvegiya, Singapur, Yangi Zelandiya). Tadqiqot doirasi 1990–2026-yillarni qamrab oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

DIKni isloh qilishning xorijiy modellari: OECD tajribasi

OECD (2024) "Davlat korxonalarining mulkchiligi va boshqaruvi" majmuasiga binoan, DIK sektorini boshqarishda to'rtta asosiy institutsional model ajratiladi: markazlashtirilgan (Norvegiya, Finlyandiya), muvofiqlashtiruvchi agentlik (Fransiya, Italiya), ikki tarmoqli (Singapur) va alohida tarmoqli model. Quyidagi

jadvalda (1-jadval) ushbu modellarning asosiy xususiyatlari qiyosiy tarzda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. OECD a'zo mamlakatlari va Singapurning DIK islohoti modellari

Mamlakat	Institutsional model	Asosiy mexanizm	Natija	O'ziga xos xususiyati
Buyuk Britaniya	Alohida tarmoqli	Public offering, ochiq auktsion, golden share	1979–1997 y.: 60 dan ortiq yirik korxonaga xususiyashtirildi; YAIMdagi DIK ulushi 12%dan 2%ga tushdi	Birinchi “halq IPO”si — British Telecom (1984), 96 milliard funt sterling kapitallashtirish
Norvegiya	Markazlashtirilgan	Savdo-sanoat vazirligi huzuridagi “Ownership Department”	70 ta yirik DIK tizimli boshqarish; strategik sektorlar (neft, baliq ovlash) saqlangan	Norvegiya modeli — davlat strategik va tijoriy maqsadlarni shaffof ajratib qo'ygani bilan mashhur
Fransiya	Muvofiqlashtiruvchi agentlik (APE)	Fransuz davlat aktivlari agentligi — Agence des participations de l'État	80 milliard yevro qiymatidagi aktivlar, davlat ulushi yirik sanoat gigantlarida saqlangan	Strategik korxonalar (EDF, Renault) va bozor shartlari o'rtasida muvozanat saqlash
Singapur	Ikki tarmoqli (Temasek)	Suveren xolding — Temasek Holdings	\$382 milliard aktivlar boshqariladi; 18% yillik o'rtacha daromadlilik	Xolding etaloni — davlat tijoriy vazifalarni bosib o'tmasligi uchun professional boshqaruv tatbiq etilgan
Yangi Zelandiya	Korporatizatsiya modeli	State-Owned Enterprises Act 1986	DIK soni 1986-y.da 50tadan 2020-y.ga 18taga qisqardi	Korporatizatsiyadan xususiyashtirishga bosqichli o'tish modeli

Manba: OECD (2024) “Ownership and Governance of State-Owned Enterprises 2024”; Cornell International Law Journal (2017); muallif tomonidan tuzildi.

Yuqoridagi jadvaldan xulosa qilish mumkinki, OECD a'zo mamlakatlaridagi islohotlar uchta umumiy tamoyilga asoslanadi: (1) tartibga solish va tijoriy funksiyalarni institutsional ajratish; (2) raqobat neytralligini ta'minlash; (3) korporativ boshqaruvda professionallikni kafolatlash. Singapurning Temasek modeli aynan Qozog'istonning Samruk-Qazina xoldingi uchun asos bo'lib xizmat qilgan (Outpost Eurasia, 2024).

MDH davlatlari tajribasi: Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasi

MDH davlatlari ichida DIK islohoti bo'yicha eng izchil tajribani Qozog'iston Respublikasi namoyon etgan. 2008-yilda tashkil etilgan “Samruk-Qazina” milliy farovonlik jamg'armasi Singapur Temasek modeli asosida qurilgan bo'lib, u mamlakat YAIMining 7,5–14 foizini tashkil qilmoqda (Samruk-Kazyna Annual Report, 2023; OECD, 2024). 2021–2025-yillarga mo'ljallangan “Keng qamrovli xususiyashtirish rejasini” doirasida 675 ta davlat mulki obyekti hamda kvazidavlat sektorining 262 ta kompaniyasi xususiyashtirish uchun ajratilgan (Primeminister.kz, 2022) [25].

Rossiya Federatsiyasida davlat aktivlarini boshqarish Rossiya Federatsiyasi Davlat mulkini boshqarish federal agentligi (Росимущество) orqali amalga oshirib kelinmoqda. 2024-yil holatiga Rossiya YAIMida davlat sektorining ulushi taxminan 50–60% atrofida saqlanib qolgani IMF (2023) va EBRD (Transition Report 2020-21) ma'lumotlari bilan tasdiqlanadi. Qozog'iston va Rossiya tajribasining taqqoslanishi quyidagi jadvalda (2-jadval) ko'rsatilgan (2-jadval).

2-jadval. MDH davlatlari va O'zbekiston DIK sektorining qiyosiy ko'rsatkichlari (2024–2025-y.)

Ko'rsatkich	Qozog'iston Respublikasi	Rossiya Federatsiyasi	O'zbekiston Respublikasi
DIKning iqtisodiyotdagi ulushi	≈30% (2024-y.)	50–60% (2024-y.)	55%dan 42%ga kamaydi (2017–2024)
Boshqaruv modeli	Markazlashtirilgan xolding (Samruk-Qazina)	Ko'p qutbli (Rosimushchestvo, VEB, RF, Rostex)	Aralash model (UzSAMA + sohalik vakolatlar)
Strategik hujjat	Keng qamrovli xususiyashtirish rejasini 2021–2025	Proqnoz dasturi va davlat aktivlarini boshqarish strategiyasi 2024	Xususiyashtirish strategiyasi 2021–2025; PF-70 (2025-y.)

Ko'rsatkich	Qozog'iston Respublikasi	Rossiya Federatsiyasi	O'zbekiston Respublikasi
Yirik korxonalarini IPO/SPO	Air Astana (LSE, 2024); KazMunayGaz, KEGOC, Kazatomprom	Sovkomflot, VTB, ALROSA (2007–2017); 2022 y.dan keyin sekinlashgan	“Toshkent tovar xomashyo birjasi” AJ (2024 y. “Xalq IPO”si)
Yangi DIK tashkil etishga cheklovlar	Prezident Toqayev Farmoni, 2023-y. – vakolat mezonlari belgilangan	Alohida institutsional cheklovlar yo'q	2030-y.gacha moratoriy joriy etilgan (PF-70)
Xususiylashtirishdan tushum (2024-y.)	≈\$2,1 milliard	≈\$1,5 milliard	≈\$1,3 milliard (47 trln so'm 2021–2024-y.y. bo'yicha)

Manba: OECD (2024); IMF Country Report No. 25/144 (2025); Outpost Eurasia (2024); Avesta Investment Group (2025); UzSAMA (2024); muallif tomonidan tuzildi.

Qozog'iston tajribasining o'ziga xosligi shundaki, u markazlashtirilgan xolding (Samruk-Qazina) orqali DIKni tizimli boshqarishga intilmoqda, biroq ushbu model ham tanqidlardan xoli emas. Jumladan, Outpost Eurasia (2024) tahliliga ko'ra, Samruk-Qazina o'z portfelidagi korxonalarini kross-subsidiyalash yo'li bilan bozor signallarini buzuvchi omilga aylanib qolganligi, tashqi qarzining \$12,5 milliardgacha cheklanishi Prezident Toqayev tomonidan fondni jiddiy isloh qilish zarurati tan olinishiga sabab bo'lganligi qayd etiladi.

O'zbekiston Respublikasida DIKni optimallashtirish: 2017–2026-yillar dinamikasi

O'zbekiston Respublikasida 2017-yildan boshlab davlat sektorini isloh qilish bo'yicha yirik hajmdagi qonunchilik va institutsional chora-tadbirlar amalga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 27-oktyabrdagi “Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-6096-sonli Farmonida birinchi marta katta xususiylashtirish dasturi qabul qilindi. Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan 2021–2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarish va isloh qilish strategiyasida strategik maqsad sifatida 2025-yilgacha DIK sonini 75 foizga qisqartirish belgilangan edi⁶.

Keyinchalik 2024-yil 14-fevralda “Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida”gi O'RQ-907-sonli Qonun qabul qilindi, u xususiylashtirish qoidalarini birlashtirdi. 2025-yil 21-aprelda qabul qilingan Prezidentning PF-70-sonli Farmoni hamda PQ-145-sonli qarori bilan yangi, tizimli bosqich boshlandi. O'zbekiston Respublikasida davlat sektorini isloh qilishning asosiy miqdoriy ko'rsatkichlari 3-jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston Respublikasida davlat sektorini optimallashtirishning asosiy ko'rsatkichlari (2017–2026-yy)

Ko'rsatkich	2017-y.	2024-y.	2025–2026-y.y. rejasi
DIKlar soni	≈3 000 ta	1 988 ta (2026-yil 1-yanvar)	≈800 tagacha qisqartirish rejada
Davlatning 20%dan yuqori ulushiga ega DIKlar soni	≈2 200 ta	1 866 ta (2026-yil 1-yanvar)	Strategik sektorlar bilan chegaralash
DIKning iqtisodiyotdagi ulushi	≈55%	≈42%	25–30%gacha kamaytirish
Xususiylashtirishdan jami tushum (trln so'm)	≈1,6	≈47 (2021–2024-y.y.)	30 trln so'm (2025-y.); 10 trln so'm budjetga
Xususiylashtirish dasturiga kiritilgan korxonalar	–	725 ta (Xususiylashtirish dasturlari)	–
Yangi DIK tashkil etish	Cheklovsiz	Cheklangan	2030-yilgacha moratoriy
Yirik 10 ta DIKning budjet daromadlaridagi ulushi	Ma'lumot yo'q	≈30%	Barqaror tendensiya
Imtiyozli soliq-bojxona subsidiyalariga ega DIK soni	Ma'lumot yo'q	≈900 ta (2023-y.)	Bosqichma-bosqich bekor qilish

6 <https://lex.uz/ru/docs/-5068824>

7 <https://lex.uz/uz/docs/-5348948>

8 <https://lex.uz/ru/docs/-6800515>

9 <https://lex.uz/uz/docs/-7488166>

10 <https://lex.uz/ru/docs/-7488164>

Ko'rsatkich	2017-y.	2024-y.	2025–2026-y.y. rejasi
Davlat banklarining DIKga yo'naltirilgan imtiyozli kreditlari (bank portfelidan)	56% (2018-y.)	29% (2023-y.)	15%gacha kamaytirish

Manba: UzSAMA (2024); IMF Country Report No. 25/144 (2025); World Bank (2024); U.S. Department of State (2025); Avesta Investment Group (2025); Lexology (2025); CIPE (2023); muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlari asosida quyidagi tendensiyalarni aniqlash mumkin: birinchidan, 2017–2024 yillarda DIK sonining ikki barobardan ortiqqa qisqarishi kuzatiladi; ikkinchidan, davlat banklarining DIKga imtiyozli kreditlash ulushi qariyb yarmiga qisqargan; uchinchidan, xususiyashtirishdan tushum avvalgi 10 yillikka nisbatan 30 barobarga o'sgan. Shu bilan birga, davlat sektorining iqtisodiyotdagi umumiy ulushi ($\approx 42\%$) hozircha o'rta-daromadli mamlakatlar o'rtachasi ($\approx 25\text{--}30\%$)dan yuqoriligicha qolmoqda (Yale Journal, 2026) [31].

DIK sektorining budget xarajatlariga ta'siri

Xalqaro valyuta jamg'armasining 2024 yil Article IV missiyasi bayonotiga ko'ra, O'zbekistonning konsolidatsiyalashgan budget defitsiti 2024-yilda YAIMning 3,2 foizini, 2025-yilda 2,1 foizini tashkil etgan. Defitsitning qisqarishi ko'p jihatdan energiya subsidiyalarini optimallashtirish hamda DIKga yo'naltirilgan kreditlarning kamaytirilishi bilan izohlanadi (IMF, 2026). Shu bilan birga, IMF (2025) hisobotida davlat sektorining (DIK va davlat banklari) yashirin va shartli majburiyatlari fiskal xatarlarning asosiy manbai bo'lib qolayotganligi qayd etiladi.

Yale Journal of International Affairs (2026) tadqiqotida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonda davlat xarajatlari (DIKlar tomonidan amalga oshirilgan xarajatlar bilan birgalikda) YAIMning 40 foizdan ortig'ini tashkil etgan bo'lib, bu o'rta-daromadli mamlakatlar o'rtachasidan ancha yuqori. Ushbu holatning sabablaridan biri – takrorlanuvchi funksiyalar va eskirgan institutsional tuzilmalar bilan bog'liq (4-jadval).

4-jadval. DIKni optimallashtirishning budget xarajatlariga kutilayotgan ta'siri (O'zbekiston, 2025–2030 y.y. prognoz)

Samaradorlik kanallari	2024-y. (amalda)	2026-y. (prognoz)	2030-y. (maqsad)
DIKlar uchun imtiyozli kreditlar (trln so'm)	≈ 45	≈ 30	≤ 20
Davlat subsidiyalari (trln so'm)	28,3	30,2	Qayta maqsadlashtiriladi
Tugatilayotgan DIKlarni saqlash xarajatlari (mlrd so'm)	$\approx 3\ 200$	$\approx 1\ 800$	0 (to'liq tugatiladi)
Xususiyashtirishdan budget daromadi (trln so'm)	$\approx 8,5$	10–12	≥ 15 yillik o'rtacha
Budget defitsiti (YAIMga nisbatan, %)	3,2%	3,0%	$\leq 2,5\%$
Davlat-xususiy sheriklik (PPP) portfeli (mlrd \$)	31	≈ 35	Shartli majburiyatlar nazoratda

Manba: IMF Country Report 25/144 (2025); IMF 2026 Article IV Concluding Statement; Daryo News (2025); O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (2025); muallif tomonidan tuzildi.

Takroriy funksiyalar muammosi va davlat muassasalarini tugatish zarurati

Abdullayev (Abdullaev, 2020) tadqiqotida aniqlanganidek, O'zbekiston davlat sektorining o'ziga xos muammosi – sobiq Ittifoq davridagi soha vazirliklari o'rniga tashkil etilgan xolding, konsern va uyushmalar o'z ichida quyidagilarni birgalikda jamlovchi: (a) siyosat ishlab chiquvchi funksiya; (b) tartibga solish funksiyasi; (v) tijoriy-xo'jalik funksiya. Ushbu uchta funksiyaning bitta institut tomonidan bajarilishi OECD korporativ boshqaruv tamoyillarining asosiy prinsipi bo'lmish "raqobat neytralligi" va "funktional ajratish" prinsiplarini buzadi.

Jahon bankinging (2024) O'zbekiston bo'yicha Razvitiy Siyosati Operatsiyasi (DPO) tadqiqotida qayd etilishicha, 2019-yildan boshlab 1 200 dan ortiq kichik va o'rta DIK sotilgan bo'lsada, takroriy funksiyali yirik DIKlar (masalan, ba'zi sektor-xoldinglar, tijoriy xizmat ko'rsatuvchi davlat korxonalarini) tuzilmaviy islohotdan o'tkazilmagan. Bu esa budgetga yillik 3 trillion so'mdan ortiq qo'shimcha yuk tug'dirmoqda.

5-jadvalda takroriy funksiyali DIKlarni tugatish bo'yicha xalqaro tajribalar hamda ularning O'zbekistonga tatbiq etish imkoniyatlari ko'rsatilgan (5-jadval).

5-jadval. Takroriy funksiyali DIKlarni tugatishning xalqaro tajribasi va O'zbekiston uchun tavsiyalar

Mamlakat/tajriba	Qo'llanilgan vosita	Natija	O'zbekistonga tatbiq etish
Yangi Zelandiya (1986–1988)	Sektor bo'yicha funksional taftish va takroriy vakolatlarni majburiy bekor qilish	Davlat xarajatlari YAIMning 7%ga kamaytirildi	Sohalar bo'yicha vazirliklar va davlat konsernlarning vakolatlarini aniqlashtirish
Buyuk Britaniya (1980–90-y.y.)	Next Steps Initiative – davlat funksiyalarini ajratish va Executive Agencies joriy qilish	130 dan ortiq agentlik tashkil etildi, xarajatlar 5%ga kamaydi	Tijoriy va ma'muriy funksiyalarni institutsional ajratish
Estoniya, Litva, Latviya (2000-y.y.)	Kichik hajmli DIKlarni to'liq xususiyashtirish yoki tugatish	DIK soni 80%ga qisqardi	Toshkent shahri tajribasi (102 ta samarasiz bino auksion asosida sotilgan)
Qozog'iston (2023–2025)	Davlatning 0–25% ulushidagi korxonalarini majburiy xususiyashtirish	Samruk-Qazina 17 ta aktivni sotdi va 3 tasini tugatdi (2022-y.)	UzSAMA portfelidagi "aktiv bo'lmagan" korxonalarini bosqichma-bosqich tugatish
OECD umumiy tavsiyalari	Active ownership policy + sunset clauses (amal qilish muddatini belgilash)	Yangi DIK yaratilishi oldi olinadi	2030-y.gacha moratoriy – amalda tatbiq etilmoqda

Manba: OECD (2024); World Bank (2014); EBRD Transition Report (2020-21); Outpost Eurasia (2024); UzSAMA (2024); muallif tomonidan tuzildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari bir qator muhim ilmiy-amaliy xulosalarni shakllantirishga imkon beradi. Birinchidan, miqdoriy ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida 2017–2024-yillarda amalga oshirilgan islohotlar ko'lam va jadalligi tarixiy jihatdan misli ko'rilmagan darajada. O'tgan 7 yil mobaynida DIK soni ikki barobarga, davlatning iqtisodiyotdagi ulushi 13 foizga, davlat banklarining DIKga yo'naltirilgan imtiyozli kreditlari bank portfelidagi o'rmiga ko'ra 56 foizdan 29 foizga qisqarishi – Sharqiy Yevropa o'tish iqtisodiyotlarining 1990-yillardagi tajribasiga o'xshash dinamikadir (EBRD, 2021) [7].

Ikkinchidan, OECD a'zo mamlakatlari va Qozog'iston tajribasi tahlili shuni tasdiqladiki, DIK islohotining muvaffaqiyati uchta omilga bog'liq: (1) islohotning siyosiy izchilligi; (2) shaffof institutsional tuzilmalar (masalan, agentlik yoki xolding); (3) raqobat siyosati institutlarining kuchaytirilishi. O'zbekistonda 2030-yilgacha moratoriyning joriy etilishi aynan birinchi omil jihatidan jiddiy ilgariylash hisoblansa-da, ikkinchi va uchinchi omillar bo'yicha qo'shimcha institutsional ishlar talab etiladi. Jumladan, IMF (2026) bayonotida ham tariflar, shaffof reklama-konkurs muolajalari va korporativ boshqaruv standartlarining takomillashtirilishi zarurligi qayd etiladi.

Uchinchidan, budget xarajatlarning qisqarishi masalasi tizimli yondashuv asosida hal qilinishi kerak. Quyidagilarga e'tibor qaratilishi zarur: (a) takroriy funksiyalarni institutsional taftish orqali bartaraf etish; (b) to'lov qobiliyati yo'q korxonalarini belgilangan tartibda tugatish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Iqtisodiy kompleks rahbarlari va barcha davlat korxonalarini uchun "2024-yil – tannarxni qisqartirish va samaradorlik yili"¹¹ deb belgilanishi ayni shu yo'nalishdagi strategik yondashuvning namunasidir.

To'rtinchidan, Qozog'iston va O'zbekiston tajribasining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, markazlashtirilgan xolding modeli (Samruk-Qazina) o'z afzalliklari bilan birga, uzoq muddatda subsidiyalash va shaffoflik muammolarini keltirib chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois O'zbekiston uchun Singapur (Temasek) va Norvegiya modellarining gibril varianti – ya'ni tijoriy DIKlarni markazlashtirilgan professional boshqaruv xoldingiga o'tkazish, biroq kross-subsidiyalashni qat'iy taqiqlash – maqbulroq hisoblanishi mumkin.

Beshinchidan, islohotning ijtimoiy o'lchovi ham ahamiyatlidir. CIPE (2023) tahliliga ko'ra, DIKlarni xususiyashtirish natijasida oligarxik iqtisodiy tuzilma shakllanishi xatari mavjud. Bunday xatarni neytrallashtirish uchun xalqaro tender usullari, IPO/SPO mexanizmi, shuningdek, olinadigan tushumlarning ijtimoiy yo'naltirilishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston 2025-yilda \$2 milliardlik "Uzbekistan National Investment Fund" (UzNIF) tashkil etib, uning boshqaruvini Franklin Templeton kompaniyasiga topshirgani – ushbu yo'nalishdagi yangi, konseptual qadam hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot natijalari asosida quyidagi yakuniy xulosalar shakllantirildi:

11 <https://president.uz/oz/lists/view/6971>

Birinchiidan, OECD va MDH davlatlari tajribasi shuni ko'rsatdiki, davlat ishtirokidagi korxonalarni optimallashtirish – nafaqat fiskal tejamkorlik vositasi, balki iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligini oshirishning asosiy strategik mexanizmidir. Bu borada muvaffaqiyatga erishgan davlatlar (Buyuk Britaniya, Singapur, Norvegiya, Yangi Zelandiya) islohotni siyosiy iroda, shaffof institutsional tuzilma hamda professional boshqaruv uchburchagida amalga oshirgan.

Ikkinchiidan, O'zbekiston Respublikasida 2017–2026-yillarda amalga oshirilgan islohotlar tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, DIK sonining ikki barobardan ortiqqa qisqarishi, xususiylashtirish tushumlarining 30 barobarga o'sishi va davlat sektorining YAIMdagi ulushini kamayishi – tizimli islohotning ijobiy natijasidir. Shunga qaramasdan, davlat sektorining iqtisodiyotdagi ulushi haligacha o'rta-daromadli mamlakatlar o'rtachasidan yuqoriligicha qolmoqda, bu esa yanada chuqur islohotlarni talab etadi.

Uchinchiidan, tadqiqotdan kelib chiquvchi asosiy yakuniy xulosa shuki,

davlat ishtirokidagi korxonalar sonini maqsadli qisqartirish, jamiyatda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, takrorlanuvchi funksiyalarni tugatish hamda budjet xarajatlarini qisqartirish maqsadida, davlat ishtirokidagi korxonalarni xususiylashtirilishi va belgilangan tartibda tugatilishi – fiskal samaradorlik, investitsion muhit va iqtisodiy o'sishning ustuvor shartidir.

Tadqiqot xulosalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

1) Barcha davlat xoldinglari va konsernlarining funksional taftishini o'tkazish hamda takrorlanuvchi vakolatlarni institutsional tarzda yo'qotish;

3) Singapur-Norvegiya gibrid modelini joriy qilish – ya'ni tijoriy DIKlarni yagona professional xoldingda jamlash, biroq kross-subsidiyalashni qonunchilik darajasida taqiqlash;

3) Yirik DIKlarni 2026–2030-yillarda xalqaro IPO/SPO orqali xususiylashtirish bo'yicha yo'l xaritasini amalga oshirish;

4) DIKlarga yo'naltirilgan imtiyozli kreditlar va soliq-bojxona subsidiyalarini bosqichma-bosqich, 2030-yilgacha nolgacha kamaytirish;

5) Xususiylashtirish jarayonining oligarxik kulminatsiyasini oldini olish maqsadida tenderlar ochiqligi va UzNIF mexanizmi orqali keng investorlar bazasi shakllantirish;

6) Korporativ boshqaruv kodeksini OECD standartlariga to'liq muvofiqlashtirish, DIKlar uchun Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS)ni majburiy hisobga olish;

7) DIKlarni optimallashtirish va takroriy funksiyalarni tugatishning 2030-yilgacha mo'ljallangan milliy strategiyasini ishlab chiqish hamda uni O'zbekiston-2030 rivojlanish strategiyasiga to'liq integratsiyalash.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekiston davlat sektorini tizimli isloh qilish – nafaqat milliy iqtisodiy strategiyaning mavzusi, balki mintaqaviy va global miqyosda o'rta-daromadli mamlakatlar uchun ahamiyatli tajriba sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu boradagi islohotlar izchilligi va shaffofligi O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha jahon ishlab chiqarish zanjirlarining muhim bo'g'iniga aylantirish hamda yuqori o'rta-daromad mamlakatlar safiga kirish maqsadlariga erishishda strategik omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullaev, U. (2020). State-Owned Enterprises in Uzbekistan: Taking Stock and Some Reform Priorities. ADBI Working Paper 1068. Tokyo: Asian Development Bank Institute. URL: <https://www.adb.org/publications/state-owned-enterprises-uzbekistan-taking-stock-reform>

2. Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs, and Economic Organization. *American Economic Review*, 62(5), 777–795.

3. ADB (2022). Privatization of State-Owned Enterprises: A Summary of Experience. Governance Brief No. 047. Manila: Asian Development Bank. URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/843206/governance-brief-047-privatization-state-owned-enterprises.pdf>

4. Avesta Investment Group (2025). New wave of privatization in Uzbekistan – 2025. Tashkent. URL: <https://www.avestagroup.com/en/news/243.htm>

5. CIPE – Center for International Private Enterprise (2023). Challenges to Democratic Market Reforms in Uzbekistan and the Risks of State Capture from State-Owned Enterprises. URL: <https://www.cipe.org/blog/2023/02/21/challenges-to-democratic-market-reforms-in-uzbekistan>

6. Daryo News (2025). Uzbekistan to cut social benefits, raise subsidies in 2026 fiscal plan. URL: <https://daryo.uz/en/2025/08/03/uzbekistan-to-cut-social-benefits-raise-subsidies-in-2026-fiscal-plan>

7. EBRD (2021). Transition Report 2020-21: The State Strikes Back. London: European Bank for Reconstruction and Development.

8. European Commission (2016). State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis Context. Institutional Paper 031. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-07/ip031_en.pdf

9. Government of the Republic of Uzbekistan (2025). Privatization targets for 2025. Press release. URL:

<https://gov.uz/en/news/view/42484>

10. IMF – International Monetary Fund (2024). Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission. URL: <https://www.imf.org/en/news/articles/2024/05/14/mcs-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission>

11. IMF – International Monetary Fund (2025). Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission. URL: <https://www.imf.org/en/news/articles/2025/04/23/mcs-042325-uzbekistan>

12. IMF – International Monetary Fund (2025). IMF Country Report No. 25/144 — Republic of Uzbekistan: Selected Issues. Washington, D.C.: International Monetary Fund. URL: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2025/english/1uzbea2025002-print-pdf.pdf>

13. IMF – International Monetary Fund (2026). Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2026 Article IV Mission. URL: <https://www.imf.org/en/news/articles/2026/04/13/mcs041326-uzbekistan>

14. INVEXI (2025). Uzbekistan Unveils Ambitious 2025 Privatization Program to Boost Economy. URL: <https://invexi.org/press/uzbekistan-unveils-ambitious-2025-privatization-program-to-boost-economy>

15. Kornai, J. (1986). The Soft Budget Constraint. *Kyklos*, 39(1), 3–30. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x>

16. Lee, K. J. (2021). The Effects of Privatization and Corporate Governance of SOEs in Transition Economies: The Case of Kazakhstan. In: *Reforming State-Owned Enterprises in Asia*. ADB Institute Series. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8574-6_6

17. Lexology (2025). A general introduction to restructuring in Uzbekistan. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=271fd0d8-f6c2-4013-a10e-a2188a94a0c7>

18. Megginson, W. L., & Netter, J. M. (2001). From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization. *Journal of Economic Literature*, 39(2), 321–389.

19. OECD (2003). *Privatising State-Owned Enterprises: An Overview of Policies and Practices in OECD Countries*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264104099-en>

20. OECD (2015). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/11/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-edition_g1g5a749/9789264244160-en.pdf

21. OECD (2024). *Ownership and Governance of State-Owned Enterprises 2024: A Compendium of National Practices*. Paris: OECD Publishing. URL: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/ownership-and-governance-of-state-owned-enterprises-2024>

22. OECD (2024). *OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Kazakhstan*. Paris: OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-review-of-the-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-in-kazakhstan_082c508b-en.html

23. OECD (2025). *Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan*. Paris: OECD Publishing.

24. Outpost Eurasia (2024). *The Powerhouses: State-Owned Enterprises in Central Asia*. URL: <https://outposteurasia.com/insights/tpost/zezl7ssya1-the-powerhouses-state-owned-enterprises>

25. Primeminister.kz (2022). *The Comprehensive Privatisation Plan 2021–2025 includes 675 public and quasi-public properties*. Astana. URL: <https://primeminister.kz/en/news/the-comprehensive-privatisation-plan-2021-2025>

26. Samruk-Kazyna JSC (2023). *Annual Report 2022*. Astana. URL: <https://sk.kz>

27. U.S. Department of State (2025). *2025 Investment Climate Statements: Uzbekistan*. Washington, D.C. URL: <https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/uzbekistan>

28. UzSAMA – Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (2024). *Davlat aktivlarini boshqarish, xususiylashtirish va boshqa yo'nalishlar bo'yicha 2024-yilgi faoliyat hisoboti*. Toshkent. URL: <https://davaktiv.uz>

29. World Bank (2014). *Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit*. Washington, D.C.: World Bank Group. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/228331468169750340/pdf/Corporate-governance-of-state-owned-enterprises-a-toolkit.pdf>

30. World Bank (2024). *Helping Uzbekistan Undertake a Historic Social and Economic Transformation*. Washington, D.C. URL: <https://www.worldbank.org/en/results/2024/07/16/helping-uzbekistan-undertake-a-historic-social-and-economic-transformation>

31. *Yale Journal of International Affairs* (2026). Fur, V. How Uzbekistan Can Escape the Middle-Income Trap. Vol. 20, Issue 2. URL: <https://www.yalejournal.org/publications/how-uzbekistan-can-escape-the-middle-income-trap>

32. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi (2024). "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi Qonun, O'RB-907-son, 14 fevral 2024 y.

33. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2020). "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon, PF-6096-son, 27 oktyabr 2020 y. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5068824>

34. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2024). "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qaror, PQ-162-son, 19 aprel 2024 y. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6898706>
35. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2025). "2025-yilgi xususiylashtirish dasturi to'g'risida"gi Farmon, PF-70-son, 21-aprel 2025-y. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7488166>
36. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2025). "Yirik davlat ishtirokidagi korxonalarini xalqaro bozorlarda xususiylashtirish to'g'risida"gi Qaror, PQ-145-son, 21-aprel 2025-y. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7488164>
37. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2021). "2021 – 2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, 166-son, 29-mart 2021-y. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5348948>
38. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2023). "O'zbekiston – 2030" strategiyasi. URL: https://gov.uz/en/pages/2030_strategy
39. President.uz (2024) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 16-yanvar kuni 2024-yilda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/6971>
40. Gazeta.uz (2025). Senate of Uzbekistan approves law on 2026 state budget. URL: <https://www.gazeta.uz/en/2025/12/18/budget-2026-uzbekistan/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100